

**DIPLOMATIK HUIJATLARNING LINGVOSTILISTIK NUQTAI
NAZARIDAN O'RGANILISHIDA MATNSHUNOSLIKNING BA'ZI
KONSEPSIYALARI**

Mirmaxmudova Iroda Irismatovna
mustaqil tadqiqotchi Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
i_rosh@rambler.ru

Annotatsiya: Mazkur maqola diplomatik hujjatlarning lingvostilistik nuqtai nazaridan o'rganilishida matnshunoslikning ba'zi konsepsiyalari mavzusini yoritib, diplomatik hujjatlarning o'ziga xos jihatlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu hujjatlarning turlari va o'rganilish tartibi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *diplomatiya terminologiyasi, yurisprudensiya, iqtisodiy-tijorat hujjatlari, Diplomatik uslub, Shaxsiy qaydlar, Ishbilarmonlik yozishmalari, deklaratsiyalar.*

O'zbekistonda diplomatiya sohasi mustaqillikdan so'ng haqiqiy maqomga ega bo'lib, olib borilayotgan oqilona tashqi siyosat natijasida o'zbek tilining o'ziga xos va mos diplomatiya tili shakllandi. Shunga ko'ra diplomatiya terminologiyasini tadqiq qilish fanimizda yangi ufqlarni ochishi tabiiy. Zotan: "Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni, ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak. Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, zamonaviy axborot va kommunikasiya texnologiyalari, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, harbiy ish, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq" ekan, sohaviy bilimlarni egallashning asosiy manbasi bo'lgan terminografiyaga, xususan, diplomatiya terminlarini tekshirishga oid tadqiqotlarga ehtiyoj ortib boraveradi. Ma'lumki, davlatlararo aloqalar muayyan hujjatlarda aks ettiriladi.

Hujjatlarning ushbu turi diplomatik yozishmalar deb atalib, barcha tillarda rasmiy nutq uslubida amalga oshiriladi. Rasmiy uslub jamiyatdagi ijtimoiy, huquqiy munosabatlar, o‘zaro rasmiy aloqalar uchun xizmat qiluvchi nutq uslubi bo‘lib, boshqa uslublardan hujjatchilik xususiyati bilan ajralib turadi. Ularga davlat qonunlari, farmonlar, bayonotlar, shartnomalar, idora hujjatlari kabi ko‘pdan ko‘p rasmiy xizmat yozishmalari kiradi. X.S.Muhiddinova ularni quyidagi turlarga bo‘lib o‘rganadi: rasmiy uslub ma‘muriy-devonxona hujjatlari, iqtisodiy-tijorat hujjatlari, huquqiy hamda diplomatik hujjatlari. Bular orasida diplomatik hujjatlar shakl va lisoniy jihatdan o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

Diplomatik yozishmalar tashqi ishlar vazirliklari tomonidan shu mamlakatning davlat tilida olib boriladi va biror xalqaro tildagi tarjimasi ilova qilinadi. Elchixonalar ham yozishmalarni o‘z davlat tillarida yoki o‘zlari turgan mamlakat tilida olib borishlari mumkin. Diplomatik hujjatlarda so‘zga e‘tibor juda kuchli bo‘lmog‘i kerak. Ular tili sodda, ravon bo‘lib, ko‘chma ma‘nolardan holi bo‘lmog‘i, so‘z mazmun bilan mutloq mos bo‘lishi, undan boshqacha ma‘no anglashilmasligi kerak. Agar so‘z ma‘nosida qandaydir ma‘no nozikligi yoki mavhumlik bo‘lsa, uni boshqa so‘z bilan almashtirilgani ma‘qul. Davlat tilida ish yuritishda diplomatik va yuridik hujjatlarning yangi turlarini (rezyumelar, reklamalar, elektron pochta xabarlari, nikoh shartnomalari, rasmiy xatlarning yangi turlari), turli rasmiy kommunikativ vaziyatlarda qo‘llanuvchi yangi terminlar va atamalar, yangi til modellarini yaratish zaruriyati paydo bo‘ldi.

Hujjatlarni tayyorlash, rasmiylashtirishda tilning barcha asosiy qonuniyatlari va qoidalarini ma‘lum darajada bilish zarur, shuningdek, tilning imlo qoidalari, tinish belgilari va uslubiy qoidalar ham puxta egallangan bo‘lishi kerak. Shu ma‘noda, o‘zbek milliy yozishmalar tilida ham jiddiy o‘rganilishi, amaliy va nazariy tadqiq etilishi lozim bo‘lgan ayrim o‘rinlar bor. Diplomatik hujjatlarning shakli, tashqi ko‘rinishi qanchalik muhim bo‘lmasin, diqqat-e‘tibor asosiy qismga, uning mazmuniga qaratilmog‘i shart. Fikrni aniq, to‘g‘ri, mantiqiy izchil, asosli hamda ikkinchi tomonning xususiyatlarini hisobga olgan holda bayon etishi zarur.

Ushbu hujjatlarda noaniqlik, dalillarni noto'g'ri ko'rsatish bo'lmasligi shart. Chunki uni keyin to'g'rilab yozish yoki alohida to'g'rilab ma'lumot berish mumkin emas. Yozma rasmiy diplomatik nutqning tarixi davlatchilik va hujjatchilikning shakllanishi va takomili bilan uzviy bog'liq bo'lib, u yurt egalari nomidan bitilgan qadimiy bitiktoshlar, tarix kitoblari, yorliqlar, buyruq va ko'rsatmalar, xonlar o'rtasidagi rasmiy yozishmalarda tamg'alanib qolgan[1].

Yuqorida ko'rib o'tilganidek, diplomatik yozishma - turli rasmiy xat-xabarlar va diplomatik tushdagi hujjatlar majmui. Davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yuritish vositasi, davlat tashqi siyosiy va diplomatik faoliyatining asosiy shakllaridan biri. Davlatlar o'rtasida yozishma tarzidagi muomala davlat, hukumat boshlig'i, tashqi ishlar idorasi, turli davlat va jamoat tashkilotlari hamda muassasalari yoki ularning boshliklari, diplomatik vakillar va ayrim diplomatlar nomidan yo'lga qo'yib turiladi. Maktublar, telegrammalar, xatlar, nota orqali yozishmalar, shuningdek, deklaratsiya, bayonot, chaqiriq, axborot agentlarining xabarlari diplomatik yozishmalar turlari hisoblanadi. Diplomantik yozishmalarda xalqaro hayot va tashqi siyosat, davlatlararo ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama munosabat masalalari yoritiladi. Mazkur hujjatlarni tayyorlash davlat va unga tegishli muassasalar diplomatik faoliyatining muqim sohasi sanaladi. Diplomantik yozishmalarni diplomatik kuryerlar ko'rsatilgan manzilga yetkazib beradi.

Diplomatik yozishmalar tashqi ishlar vazirliklari tomonidan shu mamlakatning davlat tilida olib boriladi va biror xalqaro tildagi tarjimasi ilova qilinadi. Elchixonalar ham yozishmalarni o'z davlat tillarida yoki o'zlari turgan mamlakat tilida olib borishlari mumkin. Diplomantik hujjatlarda so'zga e'tibor juda kuchli bo'lmog'i kerak. Ularning tili sodda, ravon bo'lib, ko'chma ma'nolardan holi bo'lmog'i, so'z mazmun bilan mutlaq mos bo'lishi, undan boshqacha ma'no ang-lashilmasligi kerak. «Kosa tagida nim kosa» qabilidagi ifodalarga diplomatik hujjatlarda o'rin yo'q. Agar so'z ma'nosida qandaydir ma'no nozikligi yoki mavhumlik bo'lsa, yaxshisi, uni boshqa so'z bilan almashtirish zarur. Demak diplomatik hujjatlar o'ziga xos leksik-uslubiy, grammatik morfologik va

sintaktik xususiyatlarga ega.

Leksik-uslubiy jihatdan diplomatik yozishmalar o'z atamalar tizimiga, qoliplashgan turg'un birikmalariga, sinonim, antonimlar kabi turli ifoda vositalariga ega. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, xizmat xatlari hissiy-bo'yoqdor so'zlardan holi bo'lishi talab etilsa, diplomatik yozishmalar, aksincha, hissiy-bo'yoqdor so'zlarga boyligi, maqtov va iltifot suo'zlariga egaligi bilan ajralib turadi. Maqtov so'zlari diplomatik yozishmalarning eng asosiy turi bo'lmish nota-bayonotlarning zaruriy qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning oz-ko'p qo'llanishiga ko'ra ushbu hujjatlar ma'lum bir turlarga ham ajratiladi. Chunonchi, notalarda «Janobi oliylari», «Hurmatli janob», «Sizga bo'lgan yuksak hurmatimga ishonch bildirgaysiz» kabi hurmat-e'zoz so'zlarining ko'p qo'llanishi unga do'stona iliq so'z qo'llanishi esa rasmiy tus beradi. Diplomatik yozishmalarda sinonimik qatorning ko'proq uslubiy neytral so'zlari emas, balki ijobiy hissiy-buyoqli va kitobiy uslubga xos so'zlar ko'p qo'llanadi. Chunonchi, bildiraman so'zi o'rnida izhor etaman, vaqt o'rnida fursat, bir marta urnida, bir bora, mansab o'rnida lavozim, rahmat o'rnida tashakkur, xursand so'zi o'rnida mamnun so'zlari qo'llanadi. Diplomatik bayonnomada ko'chma ma'noda qo'llanuvchi turun so'z birikmalari, jumladan, bosh ustiga, boshimiz ko'kka yetdi, ko'nglingizni cho'ktirmang, bir yoqadan bosh chiqarib, bir tan-u bir jon bo'lib kabi iboralar, shuningdek xalq maqollari, donolar bisotidan olingan aforizmlar keng qo'llanadi. Bunday turgun birikmalar yozishmaga ko'tarinki ruh berishga, ta'sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi. Qadimda xalq iboralari diplomatik hujjatlarda ayniqsa, ko'p qo'llanilgan bo'lib, hozir ham ayrim rasmiy shaxsiy xatlarda tez-tez uchrab turadi.

Diplomatik uslub, eng avvalo, aniqlik va soddaligi bilan ajralib turadi. Bu hunarmandchilik ifodalash usulining odatiyliigi haqida emas, balki har bir element uchun bitta mos so'zni tanlashni o'z ichiga olgan klassik shakl haqida. Ko'pgina mualliflar hujjatli tilshunoslik doirasida yozishmalarni olib boradilar va shu bilan birga uni loyihalashning texnik jihatlari va tamoyillariga ustunlik berishadi. Har bir

stilist maxsus tayyorgarliksiz bunday yozishmalar ustasi bo'la olmaydi. Diplomatik hujjatlar deganda rasmiy hujjatlar, davlat ahamiyatiga molik hujjatlar tushunilishi kerak. Ularning mazmuni odatda dastlaboldindan belgilangan, qog'ozning o'zini shakllantirish bo'yicha ish boshlanishidan oldin ham o'rnatilgan. Masalan, davlat rahbarlarining milliy bayram munosabati bilan berilgan telegrammalari; taklifni o'z ichiga olgan eslatmalar (so'rov, xabar va boshqalar). Shuni ta'kidlash kerakki, diplomatik hujjatlarni tayyorlash muayyan stereotiplarga bo'ysunadi. Shuni ta'kidlash kerakki, yaqin vaqtgacha ushbu hujjatlar toifasiga faqat beshta hujjat kiritilgan edi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi:

- Qaydlar og'zaki.
- Shaxsiy qaydlar.
- Memorandumlar.
- Xususiy yarim rasmiy maktublar.

Taqdim etilgan asosiy diplomatik hujjatlar (va shunga mos yondashuv) nisbatan yaqin o'tmishda diplomatik hujjatlarga qo'yilgan talablarga to'liq javob bergan. Diplomatik xarakterdagi munosabatlar amaliyoti endi ochildi boshqa hujjatlarni iloji boricha kengroq qo'llash. Bularga: kommunikalar, telegrammalar, bayonotlar va boshqalar kiradi. "Omadli beshlikka" kirmagan ko'plab hujjatlar ham o'zining samarali va foydali vazifalarini bajaradi. Ular davlatlar o'rtasidagi aloqa jarayonida, shuningdek, diplomatik rejaning kundalik faoliyatida qo'llaniladi. Bu diplomatik hujjatlarning turlarga bo'linishi va ularning xususiyatlari bilan bog'liq aniq mezon yo'qligini ko'rsatadi. Bunday holda, atamalarning o'zini cheklash aybi istisno qilinmaydi: "diplomatik" va "xat yozish". Demak, agar biz birinchi kontseptsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu toifaga faqat elchixonalar va Tashqi ishlar vazirligining qog'ozlarini kiritish mumkin. Protokolning xushmuomalalik formulalari og'zaki va shaxsiy eslatmalarda, shuningdek kurerlar tomonidan yuborilgan eslatmalarda qo'llaniladi. Har qanday diplomatik hujjat loyihasini tuzishning o'ziga xos protokoli mavjud. bu yozma ravishda adresatga hurmat bildiradi. Qoida tariqasida, diplomatik hujjat qabul qilingan ijtimoiy iltifot

bilan boshlanadi va u bilan tugaydi. Ishbilarmonlik yozishmalarida nutq odob-axloq qoidalari muhim o'rin tutadi. Yaxshi yozilgan xatlar jo'natuvchi haqida ijobiy taassurot qoldiradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ushbu hujjatlar asosan o'zaro yozishmalardan - xatlardan iborat, bo'lgani uchun ularni diplomatik yozishmalar deb atash ma'qulroq ko'rinadi. Sanab o'tilgan an'anaviy, barcha tomondan e'tirof etilgan hujjatlar qatorida ko'pchilik davlatlar qo'llaydigan, ammo unchalik qat'iy bir qolipga, shaklga ega bo'lmagan hujjatlar ham mavjud. Bu guruhga deklaratsiyalar (bayonnoma), davlat rahbarlarining murojaatlari, shuningdek, telegrammalar kiradi. Keyingi paytda telegrammalar yuborish kengaydi. Ular milliy bayramlar, tavallud kunlari, yubileylar munosabati bilan yuboriladi. Telegrammani o'z vaqtida yuborishning ham ahamiyati katta. Chunonchi, davlatga yangi rahbar tayinlanishi munosabati bilan o'z vaqtida yuborilgan telegramma davlatlar o'rtasidagi aloqani yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muhiddinova X.S., Abdullayeva N.A. // Rasmiy uslubning diplomatik yozishmalar turi / O'quv qo'llanma. Toshkent 1997 yil. 4-7 betlar.
2. Ahmedova Matluba Ibragimjonovna, Nishanova Zilola Askarali qizi. Diplomatiya yozma nutqining yuzaga kelishi va rivojlanishi. o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va 19-son ilmiy tadqiqotlar jurnali 20.05.2023
3. Umida Rabbim qizi Rabbimova, Begoyim Berdiyov qizi Xatamova. Diplomatik yozishmalarning xususiyatlari, shartnoma matnlarini shakllantirish tamoyillari. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 4 | 2022 ISSN: 2181-1601
4. Diplomatik hujjatlarning tasnifi va asosiy belgilari - Kollejlar va universitetlar 2024